

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ НИЖНЕГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА.

1. Абдусаттаров Х.А. - PhD ассистент кафедры травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии и нейрохирургии ТМА, Ташкент, Узбекистан, dr.abdusattarov.hursid@gmail.com;
2. Югай А.В. - ассистент кафедры травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии и нейрохирургии ТМА, Ташкент, Узбекистан, dr.albertyu@gmail.com.

Актуальность:

Поясничный отдел позвоночника является наиболее часто травмируемым отделом позвоночного столба. По данным эпидемиологического исследования в США в 2020 г. травма позвоночника составила 253 на 1 миллион населения, в Израиле этот показатель составил 370 человек на 1 миллион жителей. Повреждение поясничного отдела позвоночника имеет важную социальную значимость, представляющие собой высокий процент инвалидизации и социальной дезадаптации которому наиболее подвержены лица молодого и трудоспособного возраста.

Ключевые слова: переломы тел позвонков отделов позвоночника, ТПФ, ПБК, ПКП.

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с неосложненными травмами поясничного отдела позвоночника на основе разработки дифференцированных подходов к выбору адекватной тактики хирургического вмешательства

Материалы и методы:

В качестве объекта исследования у нас были 157 больных с неосложненными травмами поясничного отдела позвоночника, находившихся на стационарном лечении в отделении 1-травматологии Республиканская клиническая больница №1, 2 - клиники Ташкентской медицинской академии, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии за период с 2016 по 2020гг. Предмет исследования составляют результаты клинко-лабораторных исследований, рентгенографических, МСКТ, МРТ и рентгено – денситометрических изменений при неосложненных травм поясничного отдела позвоночника. В качестве метода исследования были использованы клинические, рентгенологические, МСКТ, МРТ и статистические методы исследования на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel 2012, включая использование встроенных функций статистической обработки. Использовались методы вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратического отклонения, стандартной ошибки среднего

(m), относительных величин (частота, %), статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P) при проверке нормальности распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера).

Результаты и их обсуждение:

В нашей исследуемой группе из 157 больных 106(67%) составили мужчины, а женщин 51(33%), при этом средний возраст составил $40,5 \pm 4,1$ лет при неосложненных переломах поясничного отдела позвоночника, получавших лечение в РКБ – 1, в отделении нейрохирургии 2-клиники ТМА и РСНПМЦН в 2016-2020 гг. Нами, были использованы, в основном такие виды хирургического лечения неосложненных травм поясничного отдела позвоночника, как лечение неосложненных травм поясничного отдела позвоночника, которые были осуществлены хирургическим и консервативном путем. В качестве хирургического лечения нами проводились методы транспедикулярной фиксации (ТПФ) - 93 (59%) больным, передне-бекового корпородеза (ПБК) – 20 (13%) больным и перкутанной кифопластики (ПКП) – 18 (11.5%) больным. Консервативное лечение проведено 26 (16.5%) больным. Необходимо учитывать, что различие встречаемости неосложненных травм поясничного отдела позвоночника с преимущественным распространением среди мужского пола, связано с риском травматизации в условиях профессиональной деятельности. Все случаи неосложненных травм поясничного отдела позвоночника у исследуемых больных (n=157) классифицированы как неосложнённый изолированный компрессионный перелом тел поясничных позвонков. Из исследуемых больных (n=157) на стационарном лечении во II клинике ТМА находились - 20 (13%) больных, в РСНПМЦНХ – 107 больных (68%), в РКБ – 1 – 30 (19%) больных в период с 2016 по 2020гг. Для оценки и сравнения клинического состояния больных с учётом выраженности болевого синдрома в предоперационный и послеоперационный период нами использована шкала оценки боли «ВАШ».

Рис1. Наружное изображение иглы, установленной в тело в позвонке.

Оценка степени выраженности болей по шкале ВАШ отражается в баллах. В качестве инструментальных методов исследования больным проведена: рентгенография позвоночника (157 исследование), магнитнорезонансная томография (МРТ) позвоночника (68

исследований), компьютерная и мультиспиральная компьютерная томография (КТ/МСКТ) позвоночника (132 исследований), рентгенденситометрия (РД)

позвоночника (29 исследований). Всего проведено 386 инструментальных исследований.

Рис 2 MRT снимок Компрессионный перелом нижнегрудного отдела позвоночника VTh12 II степени отмечается наличие компрессионного перелома

Все больные согласно нашим рекомендациям, состояли на учёте у травматолога по месту жительства. Кроме того, согласно нашим

рекомендациям больные периодически обращались в поликлиники II клиники ТМА, РСНПМЦНХ, РКБ-1 для динамического наблюдения за их состоянием.

Вывод:

Таким образом, неосложнённые травмы поясничного отдела позвоночника клинически проявляются локальным болевым синдромом, достигающим согласно ВАШ 8 баллов в 66% случаев.

При сравнении эффективности лечения хирургическими методами (ТПФ, ПБК, ПКП), наиболее эффективным методом является метод ТПФ позвоночника, с помощью которого восстановление оси позвоночника до 20° достигнуто у 87,5% больных.

Сравнительная оценка результатов хирургических и консервативного метода лечения показывает, что отличный результат лечения достигнут методом ТПФ в 77,5% случаев, методом ПБК в 29% случаев, методом ПКП в 32% случаев и консервативным методом лечения в 20% случаев.

На основании полученных клинических данных, наиболее эффективным методом лечения неосложнённых травм поясничного отдела позвоночника является метод транспедикулярной фиксации позвоночника, с помощью которого достигнут высокий регресс болевого синдрома и восстановление оси позвоночного столба.

Литература:

1. Alimov I, Khujanazarov I, Abdusattarov Kh, Alihodzhaeva G, Eshkulov D. Minimally invasive surgery of traumatic vertebral fractures // European science review. 2017. №9-10.-P. 18-21 (14.00.00; №19)
2. Epstein O, Ludwig S, Gelb D, Poelstra K, O'Brien J. Comparison of computed tomography and plain radiography in assessing traumatic spinal deformity. J Spinal

- Disord Tech. 2009 May;22(3):197–201. DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/BSD.0b013e31817e6fa8>. [PubMed] [Google Scholar]
3. Alimov I., Abdusattarov K. Percutaneous Vertebroplasty as a Treatment for Osteoporotic Vertebral Compression Fractures // J Head Neck Spine Surg. 2018.P. 001-005; 3(1): 555597. DOI: 10.19080/JHNSS.2018.02.555597 (Impact Factor: 1.8).
 4. Zhan Y, Jiang J, Liao H, Tan H, Yang K. Risk Factors for Cement Leakage After Vertebroplasty or Kyphoplasty: A Meta-Analysis of Published Evidence. World Neurosurg. 2017 May;101:633-642. [PubMed]
 5. Saracen A, Kotwica Z. Complications of percutaneous vertebroplasty: An analysis of 1100 procedures performed in 616 patients. Medicine (Baltimore). 2016 Jun;95(24):e3850. [PMC free article] [PubMed]
 6. Abdusattarov K., Alimov I., Khujanazarov I., Karimov M., Alihodjaeva G. Efficacy of Posterior Short-Segment Pedicle Fixation in Management of Incomplete Thoracolumbar Burst Fractures without Neurological Impairment. Ortho & Rheum Open Access J. 2020; 17(3): P.001-006. 555961. (ISI Impact Factor: 1.118).
 7. Wardlaw D, Cummings SR, Van Meirhaeghe J, et al. Efficacy and safety of balloon kyphoplasty compared with non-surgical care for vertebral compression fracture (FREE): a randomised controlled trial. Lancet. 2009 Mar 21;373(9668):1016–24. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60010-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60010-6). [PubMed] [Google Scholar]
 8. Abdusattarov K, Khujanazarov I, Alimov I, Alihodjaeva G. Posterior Long Segment Instrumentation Beyond A Failed Percutaneous Vertebroplasty. J Head Neck Spine Surg. 2020; 4(2): 555633.-P.0018-0020. DOI: 10.19080/JHNSS.2020.04.555633. (ISI Impact Factor: 1.042).
 9. Kochkartaev S, Abdusattarov Kh, Danilova E, Osinskaya N. The Assessment of the Essential Trace Elements Concentration by the Instrumental Neutron Activation Analysis in Patients with Degenerative Lumbar Disc Disease. Journal of Spine Research and Surgery 3 (2021): P.010-016. (ISI Impact Factor: 3.123).
 10. Xiong J, Dang Y, Jiang BG, Fu ZG, Zhang DY. Treatment of osteoporotic compression fracture of thoracic/lumbar vertebrae by kyphoplasty with SKY bone expander system. Chin J Traumatol. 2010 Oct 1;13(5):270–4. DOI: <http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.1008-1275.2010.05.003> Erratum in: Chin J Traumatol 2010 Dec;13(6):382. [PubMed] [Google Scholar]
 11. Абдусаттаров Х.А., Алимов А.П., Хужаназаров И.Э. Программа измерения градуса отклонения оси позвоночника // Свидетельство Агентства по интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Узбекистан № DGU 08123 от 13.03.2020 г.

12. Hoyt D, Urits I, Orhurhu V, Orhurhu MS, Callan J, Powell J, Manchikanti L, Kaye AD, Kaye RJ, Viswanath O. Current Concepts in the Management of Vertebral Compression Fractures. *Curr Pain Headache Rep.* 2020 Mar 20;24(5):16. [PubMed]
- 13.2. Зарецков В.В., Сумин Д.Ю., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Зуева Д.П., Артемов Л.А., Норкин А.И., Титова Ю.И. Вертебропластика при повреждениях тел поясничных позвонков у пациентов с остеопорозом // Хирургия позвоночника. 2011. № 3. С. 26-30.
14. Abdusattarov, Kh, Khujanazarov I, Alimov I, Alikhodjaeva G, Kosimov A. Posterior Short Segment Pedicle Screw Fixation For The Treatment Thoracolumbar Burst Fractures Without Neurological Deficit // *EFORT Open Rev* 2020; (P) 2711.
15. Абдусаттаров Х.А., Хужаназаров И.Э., Дулаев А.К. Диагностика и лечение неосложненных травм поясничного отдела позвоночника // *Травматология, ортопедия и реабилитация (махсус сон)*, 2021.-№4.-С. 148.
16. Flors L, Lonjedo E, Leiva-Salinas C, et al. Vesselplasty: a new technical approach to treat symptomatic vertebral compression fractures. *AJR Am J Roentgenol.* 2009 Jul;193(1):218–26. DOI: <http://dx.doi.org/10.2214/AJR.08.1503>. [PubMed] [Google Scholar]
17. Хужаназаров И.Э., Абдусаттаров Х.А., Хамраев Ш.Ф., Абдуллаев М.М. Оптимизация качества жизни больных хирургическими методами с остеопоротическими переломами тел позвонков // *Травматология, ортопедия и реабилитация (махсус сон)*, 2021.-№4.- С. 236.
18. Ilkom E. Khujanazarov, Khurshid A. Abdusattarov, Shoxaydar Sh. Shotursunov, Nigora Dj. Bakhranova. Diagnosis and treatment of uncomplicated lumbar spine fractures // 21 Dubai international spine konferense, 2022.- P.39-40.
19. Xiao H, Yang J, Feng X, Chen P, Li Y, Huang C, Liang Y, Chen H. Comparing complications of vertebroplasty and kyphoplasty for treating osteoporotic vertebral compression fractures: a meta-analysis of the randomized and non-randomized controlled studies. *Eur J Orthop Surg Traumatol.* 2015 Jul;25 Suppl 1:S77-85. [PubMed]
20. Abdusattarov X.A. Ko'krak va bel umurtqalarining asoratsiz jarohatlari // *Uslubiy tavsiyanoma*, 2020.- 32 b.